

Alvin Weierbach

geboren und aufgewachsen in Cottbus
(Brandenburg, Deutschland)

44 Jahre

männlich

Berufstätiger & lebenslang Lernender

geprägt durch den Mauerfall

lebte bisher mit Ehefrau und zwei Töchtern in Cottbus
(Brandenburg), mitten im Umzug nach Ebersberg
(Bayern)

„Meine Familie ist der Mittelpunkt meines Lebens. Mir ist die gemeinsame Zeit wichtig und dass wir zusammen lernen und wachsen können.“

Über Alvin

Mein Name ist Alvin. Ich bin von Beruf Bauingenieur und habe eine neue Stelle in der Nähe von München gefunden. D.h. die Familie wird mit Sack und Pack von Cottbus ins beschauliche Ebersberg umziehen. Für meine Familie wird der Umzug von Brandenburg nach Bayern sicher ein Abenteuer. Meine Frau und ich fangen beide neue Jobs an, unsere beiden Töchter müssen die Schulen wechseln.

Als Vater will ich natürlich das Beste für meine Kinder und mache mir Gedanken, wie sie sich in der neuen Stadt und in den neuen Schulen einleben werden. Es wirkt kompliziert und umständlich, dass sich Schule von Bundesland zu Bundesland unterscheidet. Der Prozess ist sehr bürokratisch und wir kennen niemanden, den wir nach Tipps fragen können. Plötzlich sind wir alle als Familie mit ganz verschiedenen Schulformen, Lehrplänen und Tests zu schulischen Leistungen, Fragen zu einem möglichen Förderbedarf und Zwischenzeugnissen konfrontiert. Ich habe inzwischen nicht nur eine Checkliste für den Umzug, sondern auch eine eigene für alles, was mit Schule und Schulwechsel zu tun hat. Die wird länger und länger.

Die Jobs in Bayern versprechen – zumindest dann nach der Einarbeitungszeit – mehr Flexibilität und Zeit für die Familie. Lisa (16), die ältere von unseren beiden Mädchen, ist in einem schwierigen Alter. Ich suche mit ihr gemeinsam nach der passenden Schule, und beziehe sie ein, beim Kontakt mit möglichen Schulen und wenn es um die Anträge zum Schulwechsel geht.

Lisa ist ehrgeizig und hat sehr genaue Vorstellungen von dem, was sie will – und was nicht. Das gibt auch schon mal Diskussionen. Auch die zusätzlichen, außerschulischen Angebote spielen da eine Rolle. Ich will, dass sie die Chance hat neue Dinge zu erfahren und zu lernen, ihren Interessen nachzugehen und ihre Freizeit aktiv zu gestalten. Das alles ist mir wichtig. Sie soll da auch Möglichkeiten haben, die wir in ihrem Alter vielleicht so nicht hatten, weil es die Angebote einfach nicht gab. Das Wichtigste ist wahrscheinlich erst einmal, an der neuen Schule anzukommen und Freundinnen zu finden.

Bei Lena (13) wurde vor kurzem ein sonderpädagogische Förderbedarf festgestellt, sie braucht einfach ein bisschen mehr Unterstützung in der Schule als andere. Das war schon immer so, aber beim Wechsel auf die weiterführende Schule letztes Jahr, nach der Grundschule, hat sich das nochmal bemerkbar gemacht. Das macht die Auswahl der Schule für sie jetzt beim Umzug etwas komplizierter. Inklusion und Verständnis sind nicht überall selbstverständlich. Dazu kommt, dass man in Bayern nach der 4. Klasse die Schule wechselt, nicht nach der 6., wie in Brandenburg. Hier müssen wir uns echt gut informieren, was

Erziehung & (Schul-/Aus-)Bildung

Bisher

- in der DDR eingeschult, Wechsel des Schul- bzw. Bildungssystem mit 10 Jahren
- Besuch des Oberstufenzentrums Cottbus, Berufliches Gymnasium, mit Abschluss allgemeine Hochschulreife, Schwerpunkt Technik mit dem Fach Technik
- Studium Ingenieurwesen an der Brandenburgische Technische Universität Cottbus – Senftenberg, Abschluss als Diplom-Ingenieur

JOBS

Berufserfahrung

Bisher

- Zivil- und Katastrophenschutz beim THW als Ersatzdienst zur Wehrpflicht
- Praktikum im Bereich Stadtplanung in Senftenberg
- Auslandsaufenthalt in Kanada
- Backoffice und Projektassistenz in einem kleinen Ingenieur- und Sachverständigenbüro in Senftenberg, Brandenburg
- Junior Projektmanager bei einem größeren Bauprojekt in Berlin

Aktuell

- Anstellung als Bauingenieur (zuerst als Junior, inzwischen als Senior Projektmanager und Bauleiter) in Cottbus, Brandenburg

Zukünftig

- Projektleiter im Bereich Geotechnik in mittelgroßem Bauingenieurbüro in Grafing, Bayern

zu beachten ist. Lena eckt sowieso schon öfter ein bisschen an. Wenn jetzt noch eine zusätzliche Verunsicherung obendrauf kommt, wird es schwierig.

Ich habe mein Studium noch mit Diplom abgeschlossen, also vor der Umstellung auf Bachelor und Master, und habe trotz Wirtschaftskrise relativ schnell einen Job gefunden. Beim digitalen Wandel war ich praktisch live dabei. Gerade in meinem Bereich hat Digitalisierung viele Prozesse beschleunigt und teilweise auch vereinfacht. Aber man muss ständig up to date sein und das ist

eine anhaltende Herausforderung. Ich sehe da auch die Gefahr einer zunehmenden digitalen Spaltung. Da müssen Wege gefunden werden, dass ein Teil der Bevölkerung nicht einfach abgehängt wird, wenn man für immer mehr Berufe bestimmte Kompetenzen braucht und die Innovationsgeschwindigkeit so hoch ist.

sich informieren
sammeln & erarbeiten
entdecken & vernetzen

Lernerfahrungen & Selbstbild

- frühkindliche Förderung im Kindergarten in der DDR
- Schule mit einigen Veränderungen und Experimenten über die (Nachwende-) Jahre
- absolvierte klassisches Ingenieurstudium
- hat mehrere Monate im außereuropäischen Ausland verbracht und hatte Spaß dabei, andere Perspektiven und eine neue Arbeitskultur kennenzulernen
- lernte im Studium und auch danach während der Wirtschaftskrise mit schwierigen Situationen flexibel umzugehen und das Beste aus seinen Gegebenheiten zu machen
- hat sich schon seit der Kindheit viel selbst beigebracht: liest sich Dinge an (in Büchern, aber auch in Fachzeitschriften, Blogs) oder probiert aus
- lernt Neues im Job vor allem über learning-by-doing und mit Hilfe aus dem Umfeld
- wünscht sich mehr Unterstützung im digitalen Umbruch sowie Orientierungshilfe, wenn es darum geht, ob, was und wie er dazulernen muss

- hat das Gefühl, dass es früher einfacher war, Neues zu lernen, da sich mit fortschreitender Digitalisierung alles sehr viel schneller verändern kann

Medienrepertoire

- obwohl sein Eindruck ist, dass heute im Alltag vieles deutlich digitaler ist, war er (gefühlte) als junger Erwachsener mehr und bewusster online und hatte u. a. ein MySpace- und ICQ-Profil; der aktuellen „Social Media-Welt“ steht er eher skeptisch gegenüber
- für seine Notizen nutzt er am liebsten Stift und Papier, die Familie hat einen großen Kalender an der Wand in der Küche hängen, in der alle Termine stehen
- nutzt beruflich viele digitale, zum Teil auch spezialisierte und unumgängliche Tools und Programme
- nutzt Google-Maps auf dem Smartphone, da es manchmal schwierig ist, Baustellen und Arbeitsorte ohne Navigation zu finden, auch wenn er sich gut in Brandenburg auskennt ©

- fährt in der Freizeit Rennrad, hat vor kurzem von Fahrradcomputer auf Fitnessarmband gewechselt
- Kommunikation mit den Lehrkräften der Kinder über Teams oder Zoom

Mediennutzung als Familie:

- generell viele Telefonate und Text-/ Sprachnachrichten zur Abstimmung und Organisation der Familie, dafür Signal; mit den Großeltern Telefonate und Videotelefonie
- beide Töchter haben Smartphones (Restriktion in der Nutzung aufgrund von Sicherheitsbedenken)
- gemeinsames Film- und Serienschauen oder Kino als Familienzeit, aber vor allem gemeinsame Ausflüge, Erlebnisse und Gespräche sind wichtig

Werte & Wünsche

- Leben im Hier und Jetzt, gemeinsame Zeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ihm wichtig
- Heimatverbunden
- offen für neue Menschen, Jobs und Möglichkeiten, versteht jede Krise und gegebenenfalls auch Rückschläge immer auch als Chance

Allgemeine Identitätsattribute

Zeugnisse oder Zertifikate

Abiturzeugnis | Diplomzeugnis | Praktikums- und Arbeitszeugnisse | THW-Mitgliedschaft

Lernstände

- keine -

Services

- keine -

Wallet